

MOLIYAVIY HISOBOT KO‘RSATKICHLARI ASOSIDA FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH XUSUSIYATLARI

*Meliev Isroil Ismoilovich,
Toshkent moliya instituti “Audit”
kafedrası mustaqil izlanuvchisi
Email:melievisroil1981@gmail.com*

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada O‘zbekiston amaliyotida korxonalar faoliyati samaradorligini baholash masalalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda Respublikada korxonalar faoliyati samaradorligi tahlilining maqsad va vazifalari, mazkur sohada tadqiqot olib borish dolzarbligining mohiyati ochib berilgan. Shuningdek, maqolada muallifning tadqiqot natijalari asosida O‘zbekiston amaliyotida korxonalar faoliyat samaradorligini baholash jarayonida o‘z yechimini kutayotgan qator muammolar mazmuni o‘rganilib, ularni ijobiy hal etish yuzasidan amaliy tavsiyalar shakllantirgan.*

***Kalit so‘zlar.** Moliyaviy hisobot, samaradorlik ko‘rsatkichlari, iqtisodiy tahlil, moliyaviy barqarorlik, moliyaviy hisobot ishonchligi, moliyaviy holat, tahliliy amallar, majburiyatlar, aktivlar, moliyaviy mustaqillik, sof foyda.*

Jahonning turli mamlakatlarida iqtisodiyotning globallasuvi sharoitida moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlari tahlilining metodologik asoslarini takomillashtirishga yo‘naltirilgan ilmiy izlanishlarga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mazkur tadqiqotlarda moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlarini shakllantirishda firibgarliklarni aniqlash va bartaraf etish, moliyaviy hisobot ishonchligini baholashda tahliliy amallarni qo‘llash, ichki nazorat tizimi samaradorligini baholash masalalari atroflicha tadqiq etilgan. Biroq, xalqaro standartlar talablari va ilg‘or xorij tajribasiga muvofiq moliyaviy hisobot tahlilini amalga oshirish metodologiyasini tadqiq etish bo‘yicha yetarlicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan.

Bugungi kunda korxonaning moliyaviy barqarorligi, investitsion jozibadorligi va to‘lovga qodirligini baholash, korxonaning likvidlilik va to‘lovga qodirlik bilan bog‘liq qaltisliklarini baholash, korxonaning debitorlik va kreditorlik qarzlariga ta‘sir etuvchi omillarni baholash, korxonalar mablag‘larining sotib olingan tovar uchun hisob-kitob qilishga yetarliligini aniqlash, moliyaviy mustaqillikni yo‘qotmaslik va yetarlicha barqaror faoliyat yuritishda qarzga olingan kapital hajmining yuqori chegarasini aniqlash, korxonalar barcha xarajatlarni qoplaganidan so‘ng korxonalar ixtiyorida qolgan yalpi foydani aniqlash masalalari iqtisodiy tahlil va boshqaruv sohasining muhim masalalaridan sanaladi. Bu esa korxonalar faoliyat samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini tadqiq etishni taqozo etadi.

Bizningcha korxonalar faoliyatini tahlil etish orqali ular faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni aniqlashtirish, ular mulk va mablag‘laridan samarali foydalanish, ular foydasini oshirish hamda xarajatlarini kamaytirish hamda ular faoliyatida hisob-kitoblarni mustahkamlash yo‘llarini aniqlash mumkin. Shuningdek xo‘jalik yurituvchi sub‘ekt moliyaviy faoliyatini tahlil etishda korxonalar moliyaviy holati va uning o‘zgarishini baholash, korxonalar to‘lov qobiliyatini aniqlash, korxonalar moliyaviy holati o‘zgarishiga ta‘sir etuvchi omillarni tahlil qilish, korxonaning moliyaviy barqarorligiga baho berish, korxonalar moliyaviy holatini mustahkamlash imkoniyatlarini o‘rganish, korxonalar moliyaviy faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha taklif va tavsiyalarni shakllantirish va boshqalar.

1-rasm. Moliyaviy hisobot tahlili usullari

Auditorlik tekshiruvida korxonalar moliyaviy hisobot ma'lumotlari quyidagi usullar yordamida tahlil etiladi (1-rasm). Mazkur usullar yordamida auditor moliyaviy hisobot shakllaridagi ko'rsatkichlarni davrlar bo'yicha o'zgarishi, ko'rsatkichlar tarkibiy tuzilishi, o'zaro o'xshash yoki mos ko'rsatkichlarni taqqoslash orqali ular o'rtasidagi aloqa (bog'liqlik)lar o'rganiladi. Tahlil jarayoni turli koeffitsient va ko'rsatkichlar bo'yicha hisob-kitoblar orqali amalga oshiriladi. Korxonalar faoliyat samaradorligini baholash va ular moliyaviy ko'rsatkichlari o'zgarishlarini aniqlash auditorlik tekshiruvi uchun muhim ma'lumot manbai hisoblanadi. Mazkur tizim korxonalar faoliyatini tahlilini amalga oshirish nafaqat auditorlik tashkilotlari, balki davlat tizimi tashkilotlari, xususan Energetika vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi, Davlat statistika qo'mitasi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi, Adliya vazirligi huzuridagi Davlat xizmatlari agentligi, mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimidagi tashkilotlar boshqaruv organlari uchun ham muhim sanaladi.

Auditor, tekshirilayotgan sub'ekt rahbariyatining normativ-huquqiy hujjatlarda talab etilgan ko'rsatkichlarni aniqlashga manfaatdorligini inobatga olgan holda o'rganilayotgan korxonalar faoliyatida moliyaviy sog'lomlashtirish tadbirlariga ehtiyoj darajasini aniqlash, korxonalar ijro etuvchi organi faoliyati samaradorligi ko'rsatkichlarini aniqlash, tizim korxonalar amaldagi biznes rejalarining moliyaviy sog'lomlashtirish me'yorlariga muvofiqligini baholash, moliyaviy sog'lomlashtirish yo'l xaritalarini ishlab chiqish va uning bajarilishini monitoring qilish, tizim korxonalarining mukammal yo'l xaritalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga xo'jalik birlashmalari hamda hokimliklarni jalb qilish, davlat ishtirokidagi korxonalar tashqi qarz mablag'larini jalb etish holatini baholash, tekshirilayotgan korxonada moliyaviy sog'lomlashtirish tadbirlarini korporativ boshqaruv va bankrotlik jarayonlarida qo'llanilishini ta'minlash imkoniyatlarini beradi. Yuqoridagi muhim vazifalar auditorlar tomonidan tekshirilayotgan korxonada ham auditorlik turdosh xizmatlari sifatida amalga oshirilishi hamda tekshirilayotgan korxonalar faoliyat samaradorligini baholash maqsadlarida o'rganilishi mumkin. Ta'kidlash joizki, tekshirilayotgan sub'ekt moliyaviy hisobotining ko'rsatkichlariga asoslangan yuqoridagi tahlil natijalari auditor fikrini shakllantirishda ham foydalaniladi. Jumladan, davlat ishtirokidagi korxonalar tomonidan tashqi qarzlarni jalb qilish tartibini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2022 yil 9 martdagi 107-son qaroriga muvofiq, davlat unitar korxonalarining yil yakunlari bo'yicha auditorlik tekshiruvi xalqaro auditorlik tarmoqlariga va xalqaro uyushmalarga a'zo auditorlik tashkilotlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan. Shuningdek, mazkur qarorda davlat unitar korxonalar tashqi qarzlarni jalb qilishda ishchi organga hisobot yili yakunlari bo'yicha auditorlik xulosasining nusxasi taqdim etishlari lozimligi, o'z navbatida ishchi organ davlat ishtirokidagi korxonaning oxirgi yillik moliyaviy hisoboti bo'yicha auditorlik xulosasi

mavjud emasligi yoki salbiy xulosa mavjudligi hollarida davlat unitar korxonalariga tashqi qarzlarni jalb qilinishiga ruxsat etilmasligi mumkinligi belgilab qo'yilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to'g'risida"gi 2015 yil 28 iyuldagi 207-son qarorida esa samaradorlikning muhim ko'rsatkichi (SMK) va samaradorlikning yig'indi ko'rsatkich(SYK)larini aniqlash jarayoni auditorlik tashkilotlarining turdosh xizmatlarini ko'rsatish yoki auditorlik shartnomasiga alohida xizmat turi sifatida kiritish orqali aniqlanishi belgilangan. Auditorlik tekshiruvlari jarayonida moliyaviy hisobot ma'lumotlariga tayangan holda yuqoridagi tahliliy ko'rsatkichlar asosida amalda faoliyat ko'rsatmayotgan, rentabellik darajasi past va zarar natija bilan ishlayotgan korxonalarni aniqlash, ularni moliyaviy sog'lomlashtirish hamda faoliyat samaradorligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash mumkin bo'ladi.

Moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini tahlil etish asosida amalda faoliyat ko'rsatmayotgan, rentabellik darajasi past va zarar natija bilan ishlayotgan korxonalarni aniqlash, ularni moliyaviy sog'lomlashtirish va faoliyat samaradorligini oshirish imkoniyatlari hamda ular moliyaviy ko'rsatkichlaridagi o'zgarishlar aniqlanadi.

Bizningcha, [korxonaning moliyaviy ahvolini 10 daqiqada ekspress-tahlil qilish imkoniyatlariga ega bo'lgan tayyor Excel-model](#)lardan foydalanish samarali hisoblanadi. Mazkur algoritmi va uslubiyatdan foydalanilishi korxonaning to'lovga layoqatliligini, uning moliyaviy qaltisliklari va barqarorligini «24/7» rejimida nazorat qilish imkonini beradi.

Fikrimizcha, moliyaviy hisobotlar tashqi foydalanuvchilar uchun muhim iqtisodiy qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Moliyaviy hisobotlar moliyaviy holat, moliyaviy natijalar va pul oqimlari to'g'risidagi axborotlarni aks ettirib, faoliyatning barqarorligi xususida ma'lumotlar olish imkonini yaratadi. Bunda, ularga qo'yiladigan eng asosiy talab ularda aks ettirilgan axborotlar ishonchliligidir. Shu bois, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar avvalo, moliyaviy hisobotlarining ishonchliligini ta'minlashi maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Bizningcha, moliyaviy hisobot auditida tahliliy amallar usulining qo'llanilishi dalil to'plash va auditor fikrini shakllantirishda eng ko'p qo'llaniluvchi usul hisoblanadi. Mazkur usuldan foydalanilishi auditorlik tekshiruvlariga sarflanidan vaqt va xarajatni qisqartirish imkonini beradi. Shuningdek, auditorlik tekshiruvlarida moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida amalda faoliyat ko'rsatmayotgan, rentabellik darajasi past va zarar natija bilan ishlayotgan korxonalar moliyaviy faoliyatini sinchkovlik bilan tahlil etish orqali, ularni moliyaviy sog'lomlashtirish hamda faoliyat samaradorligini oshirish imkoniyatlari aniqlashtirilishi maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M.Q.Pardaev, A.N.Xolikulov, H.A.Raximov, I.R.Berdikulova, S.A.Babanazarova. Korxonalar moliyaviy hisobotlari tahlili. Samarqand, SamISI, 2022. – 84 bet.
2. Sh.A.Tojiboeva. Moliyaviy tahlil-2. Darslik.–T.: Innovatsion rivojlanish, 2021.
3. A.Z.Avlokulov. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida moliyaviy natijalar ko'rsatkichlarini aks ettirish xususiyatlari. // «Xalqaro moliya va hisob» ilmiy elektron jurnali. №2, aprel, 2017 yil.
4. A.X.Shoalimov, Sh.I.Ilxomov, Sh.A.Tojiboeva. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. – T.: Sano-standart, 2017.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Davlat ulushi bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to'g'risida»gi 207-son qarori. 2015 yil 28 iyul. www. lex uz